

تجنب المجلات المقترسة في النشر الأكاديمي:

كيف يساعد موقع Cabells في تعزيز جودة الأبحاث، وحماية سمعة الباحثين، وزيادة تصنيف

الجامعات في التصنيفات العالمية

2025- 2024

أعداد

الأستاذ المساعد الدكتور
سلوان محمود عبد اللطيف
جامعة الانبار – كلية الزراعة
مستشار مجلات أكاديمية
سفير مؤسسة كروسريف في اسيا
عضو الهيئة الاستشارية للتصنيف العالمية QS

مقدمة

في العصر الحديث، يعد النشر الأكاديمي عاملاً أساسياً في تعزيز سمعة الجامعات وترتيبها في التصنيفات العالمية. ومع ذلك، يواجه الباحثون والأكاديميون تحديًا متزايدًا في التعامل مع المجلات المفترسة التي تتلاعب بعملية النشر. النشر في هذه المجلات يؤثر سلبًا على الباحثين والمؤسسات الأكاديمية: فمن جهة، يتعرض الباحث لضرر بسمعته الأكاديمية وقدرته على النشر في المستقبل، ومن جهة أخرى، تتأثر سمعة الجامعة إذا نُشرت أبحاثها في مجلات غير موثوقة، مما ينعكس سلبًا على تصنيفها الأكاديمي في تصنيفات مثل QS و Times Higher Education. هنا يأتي دور موقع Cabells، الذي يقدم قاعدة بيانات شاملة للمجلات الأكاديمية، تتضمن "القائمة البيضاء" التي تضم المجلات ذات السمعة الطيبة و"القائمة السوداء" التي تكشف المجلات المفترسة. هذا يساعد الباحثين على تجنب المجلات ذات الممارسات غير الأخلاقية، ويوجه أبحاثهم نحو مجلات تتبع ممارسات تحريرية عالية الجودة، مما يعزز جودة النشر الأكاديمي. بفضل Cabells، يمكن للجامعة تعزيز جودة أبحاثها، وزيادة تصنيفها الأكاديمي، وتحسين سمعتها في المجتمع الأكاديمي العالمي.

أضرار النشر في المجلات المفترسة:

- ✓ **سمعة الباحث:** النشر في مجلة مفترسة يمكن أن يضر بسمعة الباحث الأكاديمية، مما يؤثر سلبًا على مسيرته المهنية ويحد من فرصه في الحصول على منح تمويلية أو مناصب أكاديمية.
- ✓ **جودة البحث:** المجلات المفترسة قد تنشر أبحاثًا دون مراجعة علمية أو معايير تحريرية دقيقة، مما يؤدي إلى نشر أبحاث ذات جودة منخفضة قد لا تكون موثوقة أو مفيدة للمجتمع الأكاديمي. هذا يؤثر بشكل مباشر على سمعة الجامعة.
- ✓ **تصنيف الجامعة:** عندما ينشر باحثون من جامعة معينة في مجلات مفترسة، تتأثر سمعة الجامعة بشكل سلبي، مما يؤدي إلى انخفاض تصنيفها الأكاديمي. هذا بدوره يمكن أن يقلل من فرص الجامعة في الحصول على تمويل وتعاونات بحثية.

دور Cabells

- ✓ **تقييم المجلات:** موقع Cabells يقدم قاعدة بيانات شاملة للمجلات الأكاديمية، تتضمن "القائمة البيضاء" للمجلات ذات السمعة الطيبة و"القائمة السوداء" للكشف عن المجلات المفترسة. هذا يساعد الباحثين على تجنب المجلات ذات الممارسات غير الأخلاقية، وضمان أن جهودهم تُنشر في مجلات ذات جودة عالية.
- ✓ **تعزيز جودة النشر:** بفضل Cabells، يمكن للباحثين توجيه أبحاثهم نحو المجلات ذات السمعة الطيبة التي تتبع ممارسات تحريرية عالية الجودة، مما يعزز جودة النشر الأكاديمي. هذا يساهم في تعزيز سمعة الباحثين والمؤسسات الأكاديمية التي ينتمون إليها.

✓ **تحسين تصنيف الجامعة:** عندما ينشر باحثو الجامعة في مجلات موثوقة، يساهم ذلك في تعزيز سمعة الجامعة وترتيبها الأكاديمي في التصنيفات العالمية. هذا بدوره يمكن أن يجذب المزيد من التمويلات والتعاونات البحثية، مما يعزز واقع البحث الأكاديمي في الجامعة.

ما هو موقع Cabells للمجلات المفترسة

موقع Cabells هو مصدر موثوق للمعلومات عن المجلات الأكاديمية. يحتوي على قاعدة بيانات للمجلات الأكاديمية المتخصصة في مختلف المجالات، ويستخدم من قبل الباحثين والأكاديميين للتعرف على المجلات ذات السمعة الطيبة. تأسس في عام 1978، ومملوك لشركة Cabell's International، وهي شركة أمريكية تتخذ من تكساس مقرًا لها. يتضمن فريق Cabells مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال النشر الأكاديمي. الشركة تدير هذا الموقع وتقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد الباحثين والأكاديميين على التعرف على المجلات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة وتجنب المجلات المفترسة. فريق عمل Cabells يتضمن خبراء ومتخصصين في مجال النشر الأكاديمي، مما يساعدهم في تقديم خدمات موثوقة للمجتمع الأكاديمي. فيما يلي كيفية عمل موقع Cabells في كشف وتقييم المجلات:

- ✓ **تقييم أولي:** يجري فريق Cabells تقييمًا أوليًا لكل مجلة بناءً على مجموعة من معايير الجودة، مثل سياسة النشر، ومراجعة الأقران، وجودة المحتوى.
- ✓ **مراجعة العمليات:** يتم تقييم مدى مصداقية العمليات التحريرية للمجلة، بما في ذلك المراجعة العلمية، ونزاهة عملية النشر.
- ✓ **التحديث الدوري:** يتم تحديث قاعدة بيانات Cabells بانتظام لضمان استمرار المعلومات بشكل محدث وذو صلة. يشمل ذلك إضافة مجلات جديدة أو إزالة المجلات التي تفقد مصداقيتها.
- ✓ **القائمة البيضاء والقائمة السوداء Cabells:** يقدم قائمتين أساسيتين:
- ✓ **القائمة البيضاء:** تضم المجلات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة، التي تتمتع بممارسات تحريرية عالية الجودة.
- ✓ **القائمة السوداء:** تشمل المجلات ذات الممارسات المفترسة أو غير الأخلاقية، مثل فرض رسوم غير مبررة على المؤلفين أو تقديم خدمات نشر دون مراجعة علمية حقيقية.
- ✓ **المراجعة المستمرة:** يتم مراجعة المجلات بشكل دوري لضمان استمرار التزامها بمعايير الجودة.

بهذه الطريقة، يعمل موقع Cabells على مساعدة الأكاديميين والمؤسسات الأكاديمية في اختيار المجلات المناسبة للنشر وتجنب المجلات ذات السمعة السيئة.

الموقع يُعد أداة قيمة للباحثين الذين يرغبون في التأكد من سمعة المجلات قبل نشر أبحاثهم، وللمؤسسات الأكاديمية التي تسعى للحفاظ على جودة البحث العلمي.

موقع Cabells يُعتمد عليه من قبل مجموعة متنوعة من الأطراف في المجتمع الأكاديمي، ومنهم:

1. **الباحثون والأكاديميون:** يستخدم الباحثون موقع Cabells للتحقق من سمعة المجلات قبل تقديم أبحاثهم للنشر، ولضمان أن جهودهم الأكاديمية تُنشر في مجلات معترف بها ولها سمعة طيبة.
2. **المؤسسات الأكاديمية:** الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى تعتمد على Cabells لتوجيه أعضاء هيئة التدريس والطلاب في اختيار المجلات المناسبة للنشر، وللحفاظ على جودة البحث الأكاديمي داخل المؤسسة.
3. **المكتبات الأكاديمية:** تستخدم المكتبات الأكاديمية موقع Cabells كمرجع لتحديد المجلات الأكاديمية الجديرة بالاقتران والاشتراك فيها، مما يساعدها في توفير موارد عالية الجودة للمجتمع الأكاديمي.
4. **الجهات المانحة والتمويلية:** بعض المؤسسات التي تقدم منحًا وتمويلًا للأبحاث قد تستخدم Cabells للتحقق من سمعة المجلات التي يخطط الباحثون للنشر فيها، للتأكد من أن الأبحاث التي يتم دعمها يتم نشرها في مجلات مرموقة.

العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية تعتمد على موقع Cabells. من أبرزها:

1. **جامعات أمريكية:** مثل جامعة هارفارد، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا، والتي تستخدم Cabells لمساعدة باحثيها وأعضاء هيئة التدريس في اختيار المجلات الأكاديمية المناسبة للنشر.
2. **جامعات أوروبية:** منها جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، التي تعتمد على Cabells للتحقق من سمعة المجلات وضمان جودة البحث الأكاديمي.
3. **جامعات عالمية:** مثل جامعة طوكيو في اليابان، وجامعة تورنتو في كندا، التي تستخدم Cabells في توجيه أعضاء هيئة التدريس والطلاب لاختيار المجلات المناسبة.
4. **جامعات عربية:** بعض الجامعات في العالم العربي قد تعتمد على Cabells أيضًا، خاصة تلك التي تسعى لتعزيز مستوى البحث الأكاديمي، مثل جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وجامعة قطر.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد عليه العديد من المؤسسات الأكاديمية والمكتبات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، نظرًا لقيمة المعلومات التي يوفرها في مجال النشر الأكاديمي.

عملية إدراج المجلات في موقع Cabells تعتمد على عدة معايير لضمان جودة المجلات الأكاديمية وسمعتها. تشمل هذه العملية:

1. التقييم الأولي: فريق Cabells يجري تقييمًا أوليًا لكل مجلة بناءً على معايير جودة معينة، مثل سياسة النشر، وممارسات التحرير، ومراجعة الأقران.
2. مراجعة العمليات: يتم تقييم مدى مصداقية العمليات التحريرية للمجلة، بما في ذلك المراجعة العلمية للأبحاث، ونزاهة عملية النشر.
3. التحديث الدوري: يتم تحديث قاعدة بيانات Cabells بانتظام لضمان بقاء المعلومات محدثة وذات صلة، بما في ذلك إضافة مجلات جديدة أو إزالة المجلات التي تفقد مصداقيتها.
4. القائمة البيضاء والقائمة السوداء Cabells: يتضمن قائمتين أساسيتين:
5. القائمة البيضاء: تضم المجلات ذات السمعة الطيبة والمعروفة بجودة عمليات النشر.
6. القائمة السوداء: تُدرج فيها المجلات التي تُظهر ممارسات مفترسة أو غير أخلاقية.
7. المراجعة المستمرة: حتى بعد الإدراج، يتم مراجعة المجلات بانتظام لضمان استمرار التزامها بمعايير الجودة.

هذه العملية تساعد الباحثين والأكاديميين في اختيار المجلات المناسبة للنشر وتجنب المجلات ذات السمعة السيئة.

هناك عدة اختلافات بين موقع Cabells وقائمة بيلز: (Beall's List)

- 1- القائمة:
 - ✓ قائمة بيلز: هي قائمة غير رسمية جمّعها أستاذ مكتبات أمريكي يدعى جيفري بيل. كانت تركز على تحديد المجلات المفترسة وتوجيه الباحثين لتجنبها.
 - ✓ موقع Cabells: يقدم قاعدة بيانات شاملة تشمل قائمتين: "القائمة البيضاء"، التي تضم المجلات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة، و"القائمة السوداء"، التي تسلط الضوء على المجلات ذات الممارسات المفترسة.
- 2- الاستمرارية والتحديث:
 - ✓ قائمة بيلز: توقفت عن التحديث منذ عام 2017 بعد أن أغلق بيل الموقع. منذ ذلك الحين، ظهرت قوائم بديلة غير رسمية.
 - ✓ موقع Cabells: يستمر في التحديث الدوري، مما يجعله مصدرًا محدثًا وموثوقًا به للأكاديميين.
- 3- طريقة التقييم:
 - ✓ قائمة بيلز: تعتمد في المقام الأول على تقييم فردي من قبل بيل وبعض المساهمين.

✓ موقع Cabells: يعتمد على فريق من الخبراء الذين يستخدمون معايير تقييم دقيقة تشمل مراجعة العمليات التحريرية، وسياسات النشر، وجودة المحتوى، مما يعطيه مستوى أعلى من الاحترافية.

4- السمعة والاستخدام:

✓ قائمة بيلز: كانت تُستخدم من قبل الباحثين للتحقق من المجلات المفترسة ولكنها لم تكن معترفًا بها بشكل رسمي من قبل المؤسسات الأكاديمية.
✓ موقع Cabells: يُعتمد عليه من قبل العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، كما يقدم خدمات أكثر شمولية للباحثين.

تكلفة الاشتراك في موقع Cabells يمكن أن تختلف بناءً على نوع الاشتراك والميزات التي ترغب فيها. إليك بعض النقاط الأساسية:

❖ **اشتراك المؤسسات:** عادةً ما يتم تقديم خدمات موقع Cabells على أساس اشتراك مؤسساتي، مما يعني أن الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية يمكن أن تشتري اشتراكًا يوفر الوصول إلى قاعدة بيانات Cabells لكافة أفرادها.
❖ **المميزات:** تكلفة الاشتراك قد تعتمد على مستوى الخدمات التي ترغب في الحصول عليها، مثل الوصول إلى القائمة البيضاء والقائمة السوداء، وتقرير مفصلة عن المجلات.
❖ **الأسعار المحددة:** تختلف الأسعار بناءً على الاتفاقيات الفردية مع Cabells. لذلك، من الأفضل التواصل مباشرة مع موقع Cabells للحصول على معلومات دقيقة حول تكلفة الاشتراك بناءً على احتياجاتك.

فيما يلي كيفية تأثير Cabells بشكل غير مباشر على جودة البحث العلمي:

1- **جودة البحث:** تصنيفات مثل QS و Times Higher Education تعتمد بشكل كبير على جودة البحث الأكاديمي للجامعة أو المؤسسة. باستخدام موقع Cabells لتوجيه أعضاء هيئة التدريس والباحثين في اختيار المجلات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة، يمكن أن يتم تعزيز جودة البحث الأكاديمي للمؤسسة، مما قد يساهم في تحسين تصنيفها.

2- **السمعة الأكاديمية:** السمعة الأكاديمية للجامعة، والتي تُعتبر جزءًا من معايير تصنيفات QS و Times Higher Education، يمكن أن تتأثر أيضًا إيجابيًا من خلال ضمان أن الأبحاث تُنشر في مجلات موثوقة ومعترف بها.

في الوقت الحالي، يعتمد العديد من الأكاديميين والمؤسسات الأكاديمية على موقع Cabells بشكل أكبر مقارنةً بقائمة بيلز للكشف عن المجلات الأكاديمية. يعود ذلك إلى عدة أسباب:

- 1- **توقف قائمة بيلز:** قائمة بيلز توقفت عن التحديث منذ عام 2017، مما جعلها أقل اعتمادًا من قبل الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
- 2- **خدمات Cabells:** موقع Cabells يقدم قاعدة بيانات شاملة تتضمن "القائمة البيضاء" التي تضم المجلات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة، و"القائمة السوداء" التي تسلط الضوء على المجلات المفترسة. هذا التمييز يجعل Cabells أداة قيمة للأكاديميين في اختيار المجلات المناسبة.
- 3- **التحديث الدوري:** موقع Cabells يتم تحديثه بشكل دوري، مما يجعله مصدرًا محدثًا وموثوقًا به للمعلومات حول المجلات الأكاديمية.

لذلك، على الرغم من أن بعض الباحثين قد لا يزالون يعتمدون على نسخة غير رسمية من قائمة بيلز أو قوائم مماثلة، إلا أن Cabells يُعتبر أكثر اعتمادًا اليوم من قبل المجتمع الأكاديمي.

الخاتمة:

موقع Cabells هو أداة قيمة للباحثين والمؤسسات الأكاديمية، إذ يساعد في توجيههم نحو المجلات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة، وتعزيز جودة النشر الأكاديمي، وتحسين سمعة الجامعة في المجتمع الأكاديمي.